

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ: ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Фазилат Нурметова

Соискатель Андигжанского государственного университета

Аннотация. В статье рассматриваются современные экономические отношения между Республикой Узбекистан и Республикой Корея, акцентируя внимание на инвестиционном сотрудничестве и торгово-экономическом взаимодействии. Исследование подчеркивает растущее значение стратегического партнерства двух стран, выявляет основные направления совместных проектов и анализирует потенциал дальнейшего углубления двусторонних связей.

Ключевые слова. Узбекистан, Южная Республика Корея, инвестиция, экономика

Введение

После обретения независимости Республика Узбекистан проводит внешнеэкономическую политику, основанную на принципах открытости, прагматизма и заинтересованного партнерства. Дипломатические отношения между Узбекистаном и Южной Кореей были установлены в 1992 году, и во внешнеэкономической деятельности нашей страны важное значение приобрело развитие экономических отношений с Южной Кореей, ведущим экономическим государством Азиатско - Тихоокеанского региона. На сегодняшний день две страны успешно сотрудничают во многих областях, таких как торговля, инвестиции, передача технологий и обучение человеческих ресурсов.

В развитии экономических связей между двумя государствами повлиял официальный визит Первого Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова в Сеул который состоялся в 1992 году. В ходе визита было подписано межправительственное соглашение «О стимулировании и взаимной защите капитальных вложений». Это сделало Южную Корею одним из крупнейших инвесторов и торговых партнеров Узбекистана.

В 1996-1999 годах общий объем инвестиций южнокорейских компаний в экономику Узбекистана превысил 1 млрд. долларов США. Благодаря этим

инвестициям в Узбекистане развивалась автомобильная промышленность, телекоммуникации, текстиль, электроника и другие отрасли¹.

Знаковым событием международной жизни стал государственный визит Президента Республики Корея Ли Мен Бака в Узбекистан. Результатом визита стало принятие Совместного коммюнике и подписание ряда двусторонних соглашений, направленных на расширение сотрудничества в различных областях, служащих развитию двух стран и повышению благосостояния их народов.

В ходе встречи подписаны документы и на их основе реализовались крупные проекты в нефтегазовой, горнодобывающей, нефтехимической, логистической и строительной сферах. Ярким примером этого является создание на базе международного аэропорта города Навои свободной индустриально-экономической зоны. Трансконтинентальный интермодальный логистический центр в этой зоне является единственным на территории Содружества Независимых Государств, где грузы, их распределение и хранение будут обрабатываться эффективно.

В марте 2008 года в Сеуле прошла конференция, посвященная новым возможностям инвестиционного сотрудничества. Южнокорейские бизнесмены были подробно проинформированы об удобствах и возможностях свободной индустриально-экономической зоны. В результате были достигнуты договоренности по 35 инвестиционным проектам на общую сумму 500 миллионов долларов.

Между Правительствами Республики Узбекистан и Республики Корея подписано соглашение о безвизовых поездках граждан – владельцев дипломатических паспортов, между Правительством Республики Узбекистан и Южнокорейским Эксимбанком – кредитное соглашение о выделении Фондом развития экономического сотрудничества льготного кредита в размере 10 млн. долл. Проект “Дооснащение современным медицинским оборудованием Центра кардиохирургии имени Васита Вохидова”, между Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан и Корейской Корпорацией по промышленным комплексам – Меморандум о взаимопонимании, касающийся совместных мер по привлечению корейских инвестиций в Свободную индустриально-экономическую зону "Навои", между Национальной холдинговой компанией "Узбекнефтегаз" и Корейской национальной нефтяной компанией - Меморандум о совместном развитии инвестиционного блока в Ферганской области Узбекистана.

¹ Чон Де Ван Экономическое сотрудничество между Кореей и Узбекистаном: тенденции перспективы//Иктисод ва Молия / Экономика и Финансы № 10, 2011

В марте 2013 года Daewoo и Hyundai подписали контракт с "Узбекэнерго" в результате тендера на модернизацию Талимарджанской ТЭС стоимостью 861 миллион долларов США. В соответствии с контрактом консорциум построит две электростанции комбинированного цикла мощностью 450 мегаватт в Талимарджане.

27 мая 2015 г. по приглашению Президента Республики Корея состоялся государственный визит Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в Сеул. В рамках визита подписано 60 документов, касающихся торгово экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества и других сфер, на общую сумму около 7,7 млрд. долл.²

2015 году Банком "Асака" и Эксимбанк Кореи подписаны соглашение на \$160 млн. Основной целью данной кредитной линии является поддержка и развитие торгово-экономического сотрудничества между Республикой Корея и Республикой Узбекистан, в частности, реализация операций в области автомобилестроения в Республике Узбекистан³.

15 ноября 2016 г. В Ташкенте прошла кооперационная биржа с участием деловых кругов Республики Узбекистан и Республики Корея. Кооперационная биржа была организована Торгово-промышленной палатой Узбекистана. В состав делегации Кореи вошли представители компаний, производящих комплектующие детали и запасные части для автомобилей, сообщает пресс-служба ТПП Узбекистана. Целью проведения мероприятия составило налаживание торговых связей между корейскими производителями и узбекскими партнёрами, а также проработка вопросов по созданию новых совместных предприятий в Узбекистане.

2016 году АК «Узтрансгаз» и Южно Корея компания Hyundai BS&C начали совместное производство композитных баллонов для сжиженного газа⁴.

27 апреля 2017 года в Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан состоялся бизнес-форум и кооперационная биржа с участием корейских компаний, которая послужит дополнительным стимулом для развития делового сотрудничества, а также привлечения иностранных инвестиций с целью создания совместных производств⁵.

2017 году между Ташкентом и Сеулом подписан меморандум о взаимопонимании по реализации новых инфраструктурных проектов в Узбекистане. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании по

² Новейшая история Узбекистана Учебник / Под ред. д.и.н., проф. М.А. Рахимова. – Т.: «Адабиёт учкунлари», 2018. – 512 с.

³ <https://www.uzdaily.uz/ru/bank-asaka-i-korea-eximbank-podpisali-kreditnoe-soglashenie-na-160-mln/>

⁴ <https://www.uzdaily.uz/articles-id-28701.htm>

⁵ https://overseas.mofa.go.kr/uzru/brd/m_8570/view.do?seq=751984&page=8

реализации новых инфраструктурных проектов в Узбекистане по итогам переговоров.

В рамках меморандума Правительство Кореи предоставит финансовые ресурсы для строительства нового международного пассажирского терминала аэропорта Ташкент стоимостью \$350 млн.⁶

Южнокорейские GS Engineering & Construction участвует в подготовке проекта по модернизации Шуртанского газохимического комплекса на юге Узбекистана за \$570 млн., Samsung Engineering — в строительстве завода пиролизного бензина на северо-западе страны за \$300 млн.

2016 году в рамках международного инвестиционного форума в Ташкенте 5-6 ноября Samsung Engineering и национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» подписали меморандум об участии южнокорейской компании в проекте в строительстве пиролизного завода на базе Устюртского газохимического комплекса (ГХК) на северо-западе Узбекистане⁷. Общая стоимость проекта составляла \$4,2 млрд. Финансирование предварительной стоимостью \$300 млн. будет осуществляться за счет средств Uz-Kor Gas Chemical и кредитов узбекской стороны. В октябре Kor-Uz Gas Chemical (создано на паритетных началах НХК "Узбекнефтегаз" и корейскими Kogas, Lotte и STX Energy) завершили строительство Устюртского ГХК.

На сегодняшний день в Узбекистане успешно работают более 700 предприятий, созданных с участием южнокорейского капитала. Важным шагом в развитии двусторонних экономических отношений стало открытие в марте 2024 года в Сеуле первого Торгового дома Узбекистана.

Ведущие компании Южной Кореи – «Лотте групп», «Лотте Ке микал», Корейская газовая корпорация, «Ханжин групп» и «Кореан Эйр» успешно реализуют проекты на территории Республики Узбекистан. В частности, с участием Корейской газовой корпорации, консорциума компаний «Лотте Ке микал» и «Эс-Ти-Икс Энерджи» на базе месторождения Сургиль запущен Устюртский газохимический комплекс, рассчитанный на переработку 4,5 млрд. кубометров газа в год.

В 2024 году число совместных предприятий в нашей стране выросло в 3 раза. В их числе 160 предприятий с участием корейского капитала⁸.

Заключение

Анализ современных экономических отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Корея показывает, что отношения между странами

⁶ <https://lex.uz/m/acts/4937670>

⁷ https://overseas.mofa.go.kr/uz-ru/brd/m_8570/view.do?seq=728067&page=12

⁸ <https://president.uz/ru/2511>

имеют важное значение в силу их постоянного развития. С момента установления дипломатических отношений в 1992 году двустороннее сотрудничество приобрело характер стратегического партнерства. Республика Корея занимает одно из лидирующих мест среди иностранных инвесторов в Узбекистан. Активно развивается сотрудничество, особенно в таких сферах, как автомобилестроение, энергетика, телекоммуникации, нефтехимия и логистика.

Основными этапами укрепления связей стали визиты на высшем уровне, подписание межправительственных соглашений, реализация совместных проектов, среди которых создание свободной индустриально-экономической зоны «Навои», модернизация Талимарджанской ТЭС, строительство международного аэропорта в Ташкенте, ввод в эксплуатацию Устюртского газохимического комплекса. Важную роль в этом процессе играют ведущие южнокорейские компании, такие как Samsung Engineering, Hyundai, Daewoo, Lotte Chemical и другие.

Сегодня в Узбекистане действуют более 700 предприятий с участием южнокорейского капитала, в том числе только в 2024 году создано 160 новых совместных предприятий. Открытие первого Торгового дома Узбекистана в Сеуле стало важным шагом в расширении экспортного потенциала нашей страны.

В заключение можно отметить, что между Узбекистаном и Республикой Корея сформирована устойчивая модель стратегического экономического партнерства, имеющая высокий потенциал для дальнейшего углубления и диверсификации. Дальнейшее расширение сотрудничества предполагает реализацию новых инфраструктурных, производственных и научно-технических проектов, служащих устойчивому развитию национальных экономик двух стран.

Использованная литература

1. http://www.jahonnews.uz/rus/prezident/vizits/uzbekistan_respublika_korey_novay_a_stupen_sotrudnichestva445.mgr – жахон – информационное агентство при МИД РУз.
2. https://overseas.mofa.go.kr/uzru/brd/m_8570/view.do?seq=751984&page=8
3. <https://lex.uz/m/acts/4937670>
4. <https://lex.uz/m/acts/4937670>
5. <https://president.uz/ru/2511>
6. Новейшая история Узбекистана Учебник / Под ред. д.и.н., проф. М.А. Рахимова. – Т.: «Адабиёт учқунлари», 2018. – 512 с.
7. Чон Де Ван Экономическое сотрудничество между Кореей и Узбекистаном: тенденции перспективы//Иқтисод ва Молия / Экономика и Финансы № 10, 2011